

ЧЕТ ТИЛЛАРИНИ ЎҚИТИШ ВА ЎРГАНИШ ЖАРАЁНИДАГИ ЯНГИЧА ЁНДАШУВЛАР АХАМИЯТИ

Холбоев Хушбек Аширбекович

Буранова Насиба Эргашевна

Шароф Рашидов номидаги СамДУ академик лицейи инглиз тили фани
ўқитувчилари

www.doi.org/10.5281/zenodo.10467867

Аннотация: Ушбу мақола инглиз тилини ўрганиш билан бирга ўқитиш усулларига катт а эътибор беради ва у янги технологиялар асосида ёзилган.

Янги усулларнинг барча фарқлари ва афзалликлари ушбу мақолада кенг ва аниқ тасвирланган, шунингдек, ўқитувчи ўз тажрибасидан ҳам ўқитувчи, ҳам ўқувчилар учун жуда муҳим деб ҳисобланган намуналар беришга ҳаракат қилади.

Республикамиз мустақилликка эришган илк давлардан асосий эътиборни давлат ва миллат келажаги бўлган ёшлар таълими ва тарбиясига қаратди. Республика бюджетининг каттагина қисми таълимни ривожлантириш ва уни тонг маънода ислох этишга қаратилди. Мактабларни қайта қуриш, мавжудларини (замонавий кўринишдагиларини) қайта реконструкция қилиниши, уларни замонавий компьютер ва таълимни ривожлантириш, самарадорлигини оширишга қаратилган техника жихозлари билан таъминланиши бунга ёрқин мисол бўла олади. Мен 1990 йил умум таълим мактабининг 1-синфига қадам қўйдим ва дастлабки сабоқларни крил алифбосига асосланган харфларни ўрганиб бошладим 5-синфга ўтганимда лотин алифбосига асосланган янги узбек алифбосини ўрганиш жорий этилди, бу ҳолатда кўплаб қўштирноқ ичида тушунмовчиликлар пайдо бўлди, лекин унинг замирида ёш мустақил давлатимиз ўзининг ўз сўзи ва ўз алифбосига эга бўлишига аҳд қилганлиги ва шу орқали юқорида келтириб ўтганим каби жаҳон андозаларига тўлиқ жавоб берадиган таълим тизимига эга бўлишига қаратилганлиги яққол исботини топди.

Чет тилини ўқитиш асосан икки йўналишга қаратилади десам муболаға бўлмайди: бу ўқувчиларни асосан грамматик тушунчалар устида кўпроқ шуғуллантириш ва шу аснода уларни тўғри ўқиб, таржима қилиб тест ишлаш кўникмасини ҳосил қилиш. Иккинчи йўналиш асосан ўрганилган грамматик тушунчалар ва янги сўзлар асосида гаплар тузиш ва эркин сўзлаш кўникмасини ҳосил қилиш устида ишлашга қаратилган. Юқорида келтирилган ва айни дамда деярли барча чет тили ўқитувчиларига дастури амал бўлиб келган усулни биринчи Юртбошимизнинг мамлакатимизда чет тилини айниқса инглиз тилини ўқитишни изчиллаштаришга қаратилган қарори қабул қилинган давргача кенг қўлланилиб келинмоқда эди. Балки айрим ўқитувчилар қўштирноқ ичида бу услубни ёқлар ва шу тарзда ёш авлодга таълим беришда давом эттаётган бўлиши мумкин, мен шу мақолам асосида ва замонавий педтехнология усуллари билан бирини танлаган ҳолда уларни бир биридан фарқи устунлик тарафини ёритиб беришга оддий ўқитувчи назарида уриндим.

1. Ўқувчи фақат бирор бир грамматик қурулмага асосланиб қолади. Янги ўқитиш тизимида ўқувчи кўпроқ гап тузиш асносида айрим грамматик қурилмаларни мустақил қўллаш олади.

2. Ўқувчи исталган мавзуда гапириш учун тайёрланишига тўғри келади ва бу уни эркин фаолиятда гапириш кўникмаси йўқлигидан далолат беради. Янги ўқитиш тизимида ўқувчи дарс жараёнида асосий урғуни бирор бир мавзуда оз бўлсада тасвир беришга уруниши уни кейинчалик исталган мавзуда эркин гапира билишига замин яратади.

3.Зарур булмаган мавзуларда суҳбатлашиш деярли кундалик ҳаётда қўлланилмайдиган мавзулар (London ,English speaking country) ўқувчи вақти ва хотирасини беҳуда сарфланишига сабабчи бўлиб хизмат қилади. Янги ўқитиш тизимида асосий урғуни ўқувчи учун қизиқ ва ҳаётий бўлган мавзуларга қаратиш дарс самарадорлигининг асосий омилidir. Ўқувчи имкон қадар ҳар бир урганган мавзусини ҳаётда қўллаши уни мустаҳкам бўлишига олиб келади.

4. Ўқувчилар асосан бирор бир матнни ўқиб таржима қилишга ва ўша матнда келган сўзларни ёдлашга этибор беради албатта бу ҳолат қайсидир ҳолатда фойдали айтайлик матнлар билан келган саволларга жавоб ёзиш ўқувчини излантиради. Янги ўқитиш тизимида ўқувчи имкон қадар берилган матнни дўстлари билан таржима қилиш эмас аксинча улар билан қизгин муҳокама қилиши талаб этилади. Матнда келган янги сўзларни бирор бир диалоглар асосида ёки кичик гаплар замирида амалётда қўллаши ўқувчи ўрганиши учун жуда муҳим омилдир.

5.Айрим саволлар фақат бирор бир грамматик мавзу ёки қисқа жавоблар талаб этиб ўқувчи кенг жавоб бериш ва эркин фикрлашга ўрғу берилмайди ва ўз луғат захирасидан кенг фойдаланмай қолади.Янги ўқитиш тизимида”Case study” усулидан кенг фойдаланиб ўқувчини муаммоли саволлар устида ишлашга жалб этиш орқали саволларга мунозарали жавоблар танлашади ва бугурух билан бахслашишга сабаб бўлиб ўқувчилар фаоллигини оширади.

6. Мустақил иш ёки (реферат) тайёрлаш орқали ўқувчилар дарс машғулот вақтидан кейинги ижодий изланиши таъминланарди бу қайсидир маънода самарали лекин берилган мавзулар тайёр интернетда олиниши ўқувчиларни боқиманда бўлишига сабаб бўларди Янги ўқитиш тизимида “Portfolio” тайёрлаш тизими янги мустақил иш қуринишида инглиз тили ўрганишига кириб келиши ўқувчилар ижодий изланиши учун жуда фойдали бўлиб хизмат қилмоқда шунингдек уни химоя қилиш орқали ўқувчи билими янада мустаҳкамланишига замин яратмоқда.

Хулоса қилиб айтганда янги ўқитиш тизими кўп жихатдан самарали эканлиги юқорида келтирилган олтимисол замирида исботини топмоқда. Мен шу мақолам орқали бу тизимни афзаллигини ёритишга уриниб кўрдим ва бу билан имкон қадар ёш ўқитувчиларнинг фаоллиятида ёрдам бера олади деган умиддаман. Тажрибали ўқитувчилар бу мақоламни ўқиш орқали ўз муносабатини ёрқин фикрларини янги мақолалар қуринишида киритиб янги тизимдаги (агар тўғри номлаган бўлсам) ўқитиш тизимининг қўллайликларини тарғиб этишда ёрдам беришга кумаклашга чақириб қоламан.

References:

1. И. А. Каримов "Uzbekistan on the threshold of the 21st century", 1997.
2. Students Work Book 1 “Sano standard” Тошкент 2015 Рашидова Ф. Каримова А.

3. Students Book 1 “O‘zbekiston” Toshkent 2014 Бакиева Г. Ирискулов А. Рашидова Ф. Каримова З.
4. WWW. Edu. UZ.
5. WWW. Ziyonet. UZ
6. WWW. ref.UZ.

INNOVATIVE
ACADEMY